

Percurso do Doente – Atrofia Multissistémica (AMS)

As Jornadas do Doente são sínteses info-gráficas que visualizam as necessidades dos doentes no tratamento da sua doença rara. Uma vez que as Jornadas do Doente são concebidas a partir da perspetiva do doente, permitem aos médicos responder eficazmente às necessidades das pessoas com doenças raras.

Os Percursos do Doente consideram que as necessidades dos doentes podem ser diferentes em diferentes fases da doença – por exemplo, sintomas iniciais versus tratamento. Também reflectem as experiências pessoais dos doentes, que podem variar consoante a pessoa, a clínica e o país.

A ERN-RND considera que os Percursos dos Doentes são documentos de trabalho que os doentes e os médicos podem utilizar em conjunto para identificar lacunas nos cuidados e adaptar os percursos de cuidados para melhor satisfazer as necessidades dos doentes que vivem com estas doenças. Os Percursos do Doente podem, portanto, ser vistos como um primeiro passo para o envolvimento sistemático dos doentes na conceção dos percursos de cuidados.

Além disso, os Percursos dos Doentes são um recurso útil para os doentes, as famílias, os médicos não especialistas e o público em geral compreenderem as necessidades de cuidados dos doentes que vivem com uma doença neurológica rara.

O Percurso do Doente para a AMS foi desenvolvido por Lubomir Mazouch ([Associação Checa de Síndromes Parkinsonianas Atípicas](#), representante ePAG da ERN-RND), juntamente com Mary Kearny ([Aliança Irlandesa para a Investigação da Ataxia de Friedreich](#), representante ePAG da ERN-RND) e membros do Grupo de Doenças “Síndromes Parkinsonianas Atípicas”.

	Primeiros sintomas	Diagnóstico	Tratamento	Monitorização
Doença	<p>Idade média de início 50 - 60+</p> <p>Perturbação autonómica, sintomas de movimento, disfunção sexual e perturbação do comportamento do sono REM.</p>	<p>AMS com Parkinson (lentidão, tremor) ou AMS Cerebelar (equilíbrio, fala).</p>	<p>Apenas tratamento dos sintomas (respiração, controlo da pressão arterial, incontinência, apoio psicológico, cuidados paliativos).</p>	<p>Acompanhado por centros especializados com equipas multidisciplinares.</p>
Clínica	<p>neurologista</p> <p>Exame neurológico exaustivo, pressão arterial, avaliação genitúria, ressonância magnética cerebral).</p>	<p>A AMS pode imitar outras doenças, como a DP e a ataxia. O diagnóstico da AMS pode demorar algum tempo</p>	<p>Identificar os sintomas, iniciar um tratamento regular e encaminhar os doentes.</p>	<p>Identificar e monitorizar a progressão dos sintomas. Integração com os serviços adequados.</p>
Desafios	<p>Os primeiros sintomas podem ser gerais ou inespecíficos e podem não ser reconhecidos pelos médicos.</p>	<p>Diagnóstico falhado: perigos de quedas graves, sintomas respiratórios, malnutrição, infeções.</p>	<p>Necessidade de investigação para encontrar uma cura.</p>	<p>Os cuidados holísticos incluem aspectos de cuidados domiciliários e apoio emocional aos doentes e aos prestadores de cuidados.</p>
Objectivos	<p>Observação dos "sinais de alerta". É necessária uma maior sensibilização para a AMS, para os seus sintomas, para as necessidades psicológicas e emocionais dos doentes e para a fisioterapia.</p>	<p>Cooperação multidisciplinar no desenvolvimento de novas terapias e vias de tratamento.</p>	<p>A pessoa com AMS tem um plano de cuidados que inclui desejos de cuidados e intervenções futuras.</p>	

Visão geral	Percurso do doente Atrofia Multissistémica (AMS)			
FASES	1 - Primeiros sintomas	2 - Diagnóstico	3 - Tratamento	4 - Monitorização
Doença	<p>Manifestação após os 30 anos de idade; idade média de início entre os 50 - 60+. O tempo de sobrevivência é de 6 a 9 anos ou +. A AMS é uma doença múltipla com 5 ou 7 sintomas principais.</p> <p>Os primeiros sintomas iniciais são subtis e inespecíficos.</p> <p>Os sintomas dividem-se em duas categorias:</p> <ul style="list-style-type: none"> sintomas motores - incluem marcha instável e dificuldades em manter-se de pé, problemas de equilíbrio, movimentos lentos, tremores e falta de jeito, e tremores irregulares dos membros. Os sintomas parkinsonianos respondem mal à levodopa. sintomas do sistema nervoso autónomo - são processos involuntários, tais como, ritmo cardíaco, pressão arterial (PA), tosse, urina, função intestinal e sexual. <p>Além disso, podem incluir outros sintomas como riso ou choro incontroláveis (designados por responsabilidade emocional), sonhos vívidos, respiração ruidosa durante o dia, ressonar excessivo durante a noite, suspiros involuntários, voz fraca e calma.</p>	<p>A dificuldade da AMS reside na variedade de sintomas que requerem a criação de um sistema de monitorização atempado nas clínicas neurológicas;</p> <p>A AMS é um diagnóstico clínico e subdivide-se em:</p> <ul style="list-style-type: none"> AMS com Parkinson (AMS-P), em que predominam a lentidão de movimentos, a rigidez e o tremor; AMS Cerebelar (AMS-C), em que são afetados o equilíbrio, os movimentos motores finos e a fala. <p>Nos critérios de diagnóstico internacionais mais recentes, foram definidos diferentes níveis de certeza de diagnóstico:</p> <ul style="list-style-type: none"> AMS clinicamente estabelecida; AMS clinicamente provável; AMS prodrómica: esta é uma categoria exclusiva para investigação e foi elaborada para que as pessoas com sinais precoces de AMS possam ser consideradas para ensaios clínicos. <p>O diagnóstico definitivo da AMS só é possível através do exame das células cerebrais de diferentes partes do cérebro ao microscópio.</p> <p>A multiplicidade da AMS na prática clínica levanta a questão fundamental da gestão do diagnóstico clínico e do tratamento da manutenção dos sintomas subjacentes à AMS:</p> <p>a) a solução dos sintomas neurológicos é mais eficaz no âmbito da clínica neurológica:</p> <ul style="list-style-type: none"> perturbações do sono. problemas de terapia da fala; 	<p>Ainda não estão disponíveis terapias modificadoras da doença neurológica eficazes, pelo que o tratamento se centra no controlo dos sintomas;</p> <p>A multiplicidade de sintomas da AMS requer a cooperação de diferentes clínicas.</p> <p>Um doente com AMS na fase inicial da doença não tem necessariamente de ser hospitalizado numa clínica neurológica durante muito tempo.</p> <p>Na segunda fase de desenvolvimento da doença de AMS, aumenta a frequência de necessidade de apoio médico para sintomas individuais (respiração assistida, tosse assistida, ventilação pulmonar domiciliária, gastro/nutrição/PEG, fisioterapia...).</p> <p>Na terceira fase terminal (normalmente já imóvel, dependente de tecnologia de apoio), o doente com AMS pode ficar a) em hospitais especializados de longa duração, geralmente por um curto período. b) continuar em cuidados domiciliários (com apoio para traqueostomia, ventilação pulmonar, cardiologia, apoio nutricional -PEG).</p>	<p>Encaminhamento para um centro nacional especializado com o envolvimento de equipas multidisciplinares, tendo em conta que se trata de uma doença rara.</p>

Pode descarregar a infografia e o quadro clicando nas imagens.

Encontre aqui o percurso do doente em formato de [folheto](#) (English).

With kind and grateful referral to the following:

The patient journey infographic and table were translated into Portuguese by João Miguel Alves Ferreira from the Faculty of Medicine – University of Coimbra, Portugal.